

Funkční vzorek

Autoři: Zdeněk Knejzlík, Ondřej Bulvas, Iva Pichová

Název: Systém pro identifikaci mykobakteriálních promotorů a jejich aktivity

Anotace:

Mykobakterie se vyznačují nestandardní strukturou operonových úseků DNA a regulací procesivity jejich transkripce (syntézy RNA). Připravený mykobakteriální plasmid obsahuje kódující sekvenci pro Bleo protein vázající zeocin, který zajišťuje bakteriální resistenci vůči tomuto antibiotiku. Před *bleo* kódující sekvencí se nacházejí unikátní restrikční místa vhodná pro vložení požadovaných úseků DNA za účelem průkazu jejich promotorové aktivity. Po transformaci bakterie *Mycobacterium smegmatis* mc²155 je příslušný bakteriální kmen testován na schopnost růstu na kultivačním médiu obsahující zeocin v koncentračním rozmezí 1–300 µg/mL. Lze taktéž využít diluční metodu pro určení minimální inhibiční koncentrace zeocinu, která je přímo úměrná promotorové aktivitě testovaného úseku DNA. Systém lze využít pro i pro DNA sekvence patogenních bakterií jako např. *Mycobacterium tuberculosis*.

English annotation:

Mycobacteria are characterized by an unconventional structure of operon DNA regions and the regulation of transcription processivity (RNA synthesis). The prepared mycobacterial plasmid contains a coding sequence for the Bleo protein, which binds zeocin and provides bacterial resistance to this antibiotic. Upstream of the *bleo* coding sequence, there are unique restriction sites suitable for inserting desired DNA fragments to assess their promoter activity. After transformation of *Mycobacterium smegmatis* mc²155, the respective bacterial strain is tested for its ability to grow on culture medium containing zeocin at concentrations ranging from 1 to 300 µg/mL. A dilution method can also be used to determine the minimum inhibitory concentration of zeocin, which is directly proportional to the promoter activity of the tested DNA fragment. The system can also be applied to DNA sequences from pathogenic bacteria, such as *Mycobacterium tuberculosis*.

Klíčová slova: Mycobacterium, promotor, Zeocin

Vědní obor pro RIV: 10606 Mikrobiologie

Využití výsledku jiným subjektem:

N: využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence

Licenční poplatky:

N: poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Tato práce byla financována z projektu Národní institut virologie a bakteriologie (Program EXCELES, ID: LX22NPO5103) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Obr. 1: Dokumentační analýza proveditelnosti funkčního vzorku.

(A) Schéma připraveného plasmidu s popisem funkce vymezených sekvencí. Polyklonovací místo – oblast s unikátními restrikčními místy pro vkládání fragmentů DNA na test jejich promotorové aktivity pomocí genu pro resistenci k zeocinu. (B) Ověření promotorové aktivity vybraných oblastí před mykobakteriálními geny *hgprt*, *rel*, *purF*, *yajC* a *secD* pomocí standardní β -galaktosidasové aktivity v bakterii *Mycobacterium smegmatis* mc(2)155 (*Msm*) na médiu 7H9 obsahující chromogenní substrát X-Gal. Vlevo – schéma vyznačující jednotlivé spoty. Vpravo – výstup analýzy. Bílá barva bakteriálního spotu (negativní kontrola) indikuje nepřítomnost enzymové aktivity, intenzivní modrá barva naopak pokazuje na vysokou aktivitu β -galaktosidasy, a tedy i na promotorovou aktivitu vybraného úseku DNA. (C) Spotová analýza kmenů *Msm* na 7H9 médiu obsahující různé koncentrace zeocinu.